

Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti magistranti

Egamberdiyeva Umida Akmalovna

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAZMUN VA SHAKL JIHATDAN TASNIFI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada tilshunoslikning eng faol va tez taraqqiy etayotgan sohalaridan biri bo'lgan frazeologiya va uning asosiy obyekti hisoblangan frazeologik birliklar tadqiq etilgan. Maqolada frazeologizmlarning o'rganilish tarixi, jahon va turkiyshunoslik tilshunosligidagi shakllanish bosqichlari hamda Sh. Balli, V. V. Vinogradov, A. V. Kunin kabi olimlarning nazariy yondashuvlari atroflicha yoritilgan. Tadqiqotning bosh maqsadi frazeologik birliklarni ikki yirik yo'nalish — mazmun (semantik) va shakl (struktural) jihatdan tasniflash hamda ularning nutqdagi xususiyatlarini ochib berishdan iborat. Semantik tasnif doirasida iboralar ma'no yaxlitligi va idiomatiklik darajasiga ko'ra frazeologik chatishmalar, birliklar va birikmalarga ajratilib, badiiy matnlardan (Oybek, O'. Hoshimov, P. Qodirov asarlari) olingan misollar yordamida tahlil qilingan. Struktural tasnifda esa frazeologizmlarning tashqi tuzilishi va grammatik modellari (so'z birikmasi, fe'lli, gap, qiyosiy hamda juft/takroriy shakllari) o'rganilib, ularning nutqdagi sintaktik va estetik-ekspressiv funksiyalari aniqlangan. Maqola yakunida frazeologik birliklarning struktur-semantik yaxlitligi hamda ularning badiiy, ilmiy va rasmiy nutq uslublaridagi o'rni ilmiy jihatdan umumlashtirilgan.

Kalit so'zlar: Frazeologiya, frazeologik birlik, semantik tasnif, struktural tasnif, idiomatiklik, frazeologik chatishma, frazeologik birlik, frazeologik birikma, fe'lli frazeologizmlar, komparativ model, ekspressivlik, obrazlilik, sintaktik funktsiya, nutq uslublari.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается фразеология, одна из наиболее активных и быстро развивающихся областей лингвистики, и фразеологические единицы, являющиеся её основным объектом. Статья всесторонне охватывает историю изучения фразеологии, этапы её формирования в мировой и тюркской лингвистике, а также теоретические подходы таких учёных, как Ш. Балли, В. В. Виноградов, А. В. Кунин. Главная цель исследования – классификация фразеологических единиц по двум основным направлениям – содержательному (семантическому) и формальному (структурному) и выявление их особенностей в речи. В рамках семантической классификации выражения делятся на фразеологические сочетания, единицы и сложные слова по степени смысловой целостности и идиоматичности и анализируются на примерах из литературных текстов (произведения Айбека, У. Хашимова, П. Кадирова). В структурной классификации изучаются внешняя структура и грамматические модели фразеологизмов (словосочетательных, глагольных, синтаксических, сравнительных и парных/повторяющихся форм), а также определяются их синтаксические и эстетико-выразительные функции в речи. В конце статьи научно обобщается структурно-семантическая целостность фразеологических единиц и их роль в художественных, научных и официальных стилях речи.

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, семантическая классификация, структурная классификация, идиоматичность, фразеологическое сочетание, фразеологическая единица, фразеологическое сочетание, глагольные фразеологизмы, сравнительная модель, выразительность, образность, синтаксическая функция, стили речи.

ANNOTATION

This article examines phraseology, one of the most active and rapidly developing areas of linguistics, and phraseological units, which are its main object. The article comprehensively covers the history of the study of phraseologisms, the stages of their formation in world and Turkic linguistics, and the theoretical approaches of such scientists as Sh. Balli, V. V. Vinogradov, A. V. Kunin. The main goal of the study is to classify phraseological units in two major directions - content (semantic) and form (structural) and to reveal their features in speech. Within the framework of the semantic classification, expressions are divided into phraseological combinations, units and compounds according to the degree of meaning integrity and idiomaticity, and analyzed using examples taken from literary texts (works by Oybek, U. Khoshimov, P. Kadirov). In the structural classification, the external structure and grammatical models of phraseologisms (word combination, verb, sentence, comparative and pair/repetitive forms) are studied, and their syntactic and aesthetic-expressive functions in speech are determined. At the end of the article, the structural-semantic integrity of phraseological units and their role in artistic, scientific and official speech styles are scientifically summarized.

Keywords: Phraseology, phraseological unit, semantic classification, structural classification, idiomaticity, phraseological combination, phraseological unit, phraseological combination, verb phraseologisms, comparative model, expressiveness, imagery, syntactic function, speech styles.

Tilning leksik boyligi nafaqat alohida soʻzlar, balki tayyor holda qoʻllaniladigan barqaror birikmalar – frazeologik birliklar orqali ham namoyon boʻladi. Frazologik birliklar xalqning tarixiy tajribasi, madaniyati, dunyoqarashi va emotsional munosabatini oʻzida mujassamlashtirgan til birliklari sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ularni lingvistik nuqtayi nazardan oʻrganish nafaqat semantik, balki pragmatik va lingvomadaniy jihatdan ham muhimdir.

“Frazeologiya” atamasi yunoncha “fraz” (phrasis-ifoda, nutq o‘rami) so‘zidan olingan bo‘lsa-da, bu atama turlicha ma‘nolarni ifodalashda xizmat qiladi. Shu sababdan frazeologiya atamasi tilshunoslikda ikki mo‘noda qo‘llaniladi: tildagi mavjud jami frazeologik birliklarning jami ma‘nosida, hamda shunday birliklarning o‘rganuvchi soha ma‘nosida. Demak, frazeologiya iboralar haqidagi ilm demakdir. Tilshunoslikning boshqa sohalari singari frazeologiya o‘ziing shakllanish va taraqqiyot bosqichlariga ega. Jahon tilshunosligida frazeologiya tez taraqqiy etayotgan tilshunoslik sohaslaridan biriga aylandi. Jumladan, birgina turkiyshunoslikda frazeologiyani sistemali ravishda o‘rganish o‘tgan asrning 40-50 yillaridan boshlandi. Shu davrda turli tillardagi frazeologik birliklarni grammatik, leksik-semantik jihatdan o‘rganish sohasida muhim yutuqlar qo‘lga kiritildi.

Frazeologiyani mustaqil fan sifatida asoslab berganlardan biri Charl Balli bo‘lib, u frazeologik birliklarni ekspressivlik va obrazlilik bilan bog‘liq holda talqin qilgan. Viktor Vinogradov esa frazeologik birliklarni semantik darajasiga ko‘ra tasniflashni taklif etgan va ularni frazeologik butunliklar, birlashmalar va birikmalarga ajratgan. Aleksandr Kunin esa frazeologiyani tizimli-semantik nuqtayi nazardan o‘rganib, frazeologik birliklarning nutqdagi funksional yuklamasini alohida ta‘kidlagan.

Mazkur nazariy yondashuvlar asosida frazeologik birliklarni mazmuniy va shakliy jihatdan tahlil qilish ularning emotiv-ekspressiv imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qiladi.

1.1. Frazeologik birliklarning mazmun jihatdan tasnifi (semantik tasnif)

Frazeologik birliklarning mazmun jihatdan tasnifi frazeologiyaning muhim bo‘limlaridan biri bo‘lib, u frazeologizmlarning ichki semantik tuzilishini, komponentlarining ma‘no munosabatini va umumiy ma‘noning shakllanish mexanizmini aniqlashga qaratilgan. Semantik tasnif frazeologik birliklarni ularning idiomatiklik darajasi, motivatsiyalanganligi va ma‘no yaxlitligi asosida guruhlashni nazarda tutadi.

Frazeologik birliklarning semantik tabiatiga oid dastlabki ilmiy qarashlar Sharl Balli nomi bilan bog‘liq. U frazeologizmlarni tilning emotsional-ekspressiv qatlamiga mansub birliklar sifatida talqin qilib, ularning asosiy belgisi sifatida obrazlilik va tayyor holda qo‘llanish xususiyatini ko‘rsatadi.

Mazkur yo‘nalish keyinchalik rus tilshunosligida chuqur ilmiy tizimga solindi. Ayniqsa, V. V. Vinogradov tomonidan ishlab chiqilgan semantik tasnif frazeologik birliklarning ma‘no tuzilishini izohlashda klassik model sifatida e‘tirof etiladi. Vinogradov frazeologik birliklarni ma‘no butunligi va komponentlar semantik mustaqilligi darajasiga ko‘ra uch asosiy turga ajratadi:

- Frazeologik chatishmalar,
- Frazeologik birliklar,
- Frazeologik birikmalar.

Keyingi bosqichda frazeologizmlarning semantik tasnifi ularning funksional jihatlari bilan bog‘lab o‘rganila boshlandi. Bu borada A. V. Kunin frazeologik birliklarni semantik-funksional xususiyatlariga ko‘ra nominal, predikativ, modal kabi turlarga ajratib, ularning nutqdagi kommunikativ vazifasini ochib berdi. Umuman olganda, semantik tasnifning asosiy vazifasi quyidagilardan iborat:

- Frazeologik birliklarning ma‘no yaxlitligini aniqlash;
- Komponentlarning leksik ma‘nosi va umumiy ma‘no o‘rtasidagi munosabatni belgilash;
- Frazeologizmlarning idiomatiklik darajasini ko‘rsatish;
- Ularning emotsional-ekspressiv imkoniyatlarini ochib berish.

Shuningdek, frazeologik birliklar semantik jihatdan inson faoliyati, hissiyotlari, baholash munosabati va ijtimoiy tajribasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ular tilning antropotsentrik xususiyatini yaqqol namoyon etadi. Shu sababli semantik tasnif nafaqat lingvistik, balki lingvokulturologik va pragmatik tadqiqotlar uchun ham metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

a) Frazeologik chatishmalar

Frazeologik chatishmalar tarkibiy qismlari o‘z leksik ma’nosini yo‘qotgan, semantik jihatdan butunlay qayta shakllangan birliklardir. Bu turdagi frazeologizmlarda komponentlarning asl ma’nosi bilan umumiy ma’no o‘rtasida bevosita aloqa yo‘q.

Misollar: – boshi osmonga yetmoq — juda quvonmoq;

– tili qisilib qolmoq — gapira olmay qolmoq;

– oyog‘ini uzatmoq — vafot etmoq.

Mazkur birliklarda bosh, osmon, oyoq kabi komponentlar real predmet sifatida emas, balki semantik obraz yaratish vositasi sifatida ishtirok etadi. Badiiy matnda bunday birliklar yuqori darajadagi ekspressivlikni ta’minlaydi. Masalan, O‘tkir Hoshimov asarlarida boshi osmonga yetdi iborasi qahramon ruhiy holatining maksimal darajadagi quvonch bilan bog‘liqligini ifodalaydi.

b) Frazeologik birliklar

Frazeologik birliklarda umumiy ma’no komponentlar ma’nosi asosida shakllanadi, biroq ular ko‘chma ma’noga ega bo‘ladi. Bu turdagi birliklar motivatsiyalangan bo‘lib, obraz saqlanadi.

Misollar: – og‘ziga suv solib olgandek — jim turmoq;

– yuragi orqasiga tortmoq — qo‘rqmoq;

– ko‘ziga ko‘rinmas bo‘lib qolmoq — yashirinib yurmoq.

Bu misollarda “suv”, “yurak”, “ko‘z” komponentlari konkret predmet ma’nosida emas, balki ruhiy holatni obrazli ifodalash uchun ishlatilgan. Masalan, Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanida qahramonning qo‘rquv holati yuragi orqasiga tortdi iborasi orqali ifodalaniib, psixologik tasvirning ta’sirchanligini oshiradi.

c) Frazeologik birikmalar

Frazeologik birikmalar qisman turg'un bo'lib, ularning ayrim komponentlari erkin ma'noda, ayrimlari esa ko'chma ma'noda qo'llanadi.

Misollar: – qat'iy qaror qabul qilmoq;

– chuqur hurmat bildirmoq;

– katta ahamiyat kasb etmoq.

Bu birliklarda qaror, hurmat, ahamiyat komponentlari erkin, qat'iy, chuqur, katta komponentlari esa turg'un semantik rolga ega. Ilmiy va rasmiy matnlarda aynan frazeologik birikmalar keng qo'llanilib, nutqning mantiqiy va stilistik yaxlitligini ta'minlaydi.

Oybekning "Navoiy" romanidan:

Navoiy ko'nglida ming xil gumon uyg'ondi.

Mazkur misolda ming xil gumon uyg'onmoq frazeologik birlik bo'lib, insonning ichki ruhiy holatini ifodalovchi semantik guruhga mansubdir. Bu birlik:

– psixologik holatni bildiradi;

– obrazlilikka ega;

– ekspressiv semantik yuklama bajaradi.

Shuningdek, Pirimqul Qodirovning "Yulduzli tunlar" asarida ko'ngli tog'dek ko'tarildi iborasi orqali qahramonning ruhiy holati intensivlik darajasida ifodalanadi. Bu birlik frazeologik chatishmalar guruhiga mansub bo'lib, yuqori darajadagi idiomatiklikka ega.

1.2. Frazeologik birliklarning shakl jihatdan tasnifi (struktural tasnif)

Frazeologik birliklarning shakl jihatdan tasnifi ularning tashqi tuzilishi, grammatik modeli hamda sintaktik qurilishi asosida amalga oshiriladi. Mazkur tasnif frazeologizmlarni so'z birikmasi va gap bilan munosabatda o'rganish imkonini beradi hamda ularning nutqdagi funksional imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qiladi.

Shakl jihatdan tasnif masalasi frazeologiyaning struktur-semantik yo‘nalishi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, bu borada V. V. Vinogradov, N. M. Shanskiy va A. V. Kuninlarning ilmiy qarashlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning fikricha, frazeologik birliklar nafaqat semantik yaxlitlikka, balki grammatik jihatdan ham turg‘un shaklga ega bo‘lishi bilan erkin so‘z birikmalaridan farqlanadi. Shakliy tasnifning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- frazeologizmlarning grammatik modelini aniqlash;
- ularning so‘z birikmasi yoki gapga tengligini belgilash;
- nutqda bajaradigan sintaktik funksiyasini ochib berish.

Frazeologik birliklarning shakliy turlari ularning tashqi tuzilishi va Grammatik modeli asosida belgilanadi. Bu tasnif frazeologizmlarning sintaktik qurilishi hamda gap tarkibidagi vazifasini aniqlashga xizmat qiladi. Tilshunoslikda ushbu yo‘nalish V. V. Vinogradov, N. M. Shanskiy va A. V. Kuninlarning ilmiy qarashlariga tayangan holda ishlab chiqilgan. Shakliy jihatdan frazeologik birliklar quyidagi turlarga bo‘linadi:

- So‘z birikmasi shaklidagi frazeologizmlar
- Fe‘lli frazeologizmlar
- Gap shaklidagi frazeologizmlar
- Qiyosiy (komparativ) modeldagi frazeologizmlar
- Juft va takroriy komponentli frazeologizmlar

a) So‘z birikmasi shaklidagi frazeologizmlar

Bu turdagi frazeologik birliklar tashqi ko‘rinishiga ko‘ra so‘z birikmasiga teng bo‘lib, gap tarkibida bitta bo‘lak vazifasini bajaradi.

Misollar: – ko‘ngli xira (sifatlash vazifasida);

– qattiq bosh (metaforik ma‘noda – qaysar);

– oltin yurak (mehribon).

Bu birliklar sintaktik jihatdan aniqlovchi yoki kesim vazifasini bajarishi mumkin:

U juda oltin yurak inson edi.

Bu turdagi frazeologizmlar predmet yoki shaxsning belgisini obrazli ifodalab, nominativ-funksional vazifani bajaradi.

b) Fe'li frazeologizmlar (predikativ modelga yaqin)

Fe'l asosida shakllangan frazeologizmlar frazeologik birliklarning eng faol turini tashkil etadi. Ular harakat, holat va psixologik jarayonlarni ifodalaydi.

Misollar: – boshi osmonga yetmoq — juda quvonmoq;

– yuragi orqasiga tortmoq — qo'rqmoq;

– og'ziga suv solib olgandek — jim turmoq.

Bu birliklar gapda kesim vazifasini bajaradi:

Xabarni eshitib, uning boshi osmonga yetdi.

Mazkur turdagi birliklar dinamik semantikaga ega bo'lib, badiiy matnlarda psixologik tasvirni kuchaytiradi.

c) Gap shaklidagi frazeologizmlar (predikativ frazeologizmlar)

Bu turga butunlay gap shaklida bo'lgan va tayyor holda qo'llanadigan frazeologik birliklar kiradi. Ular maqol va matallarga yaqin bo'lib, mustaqil kommunikativ birlik sifatida ishlatiladi.

Misollar: – it hurar, karvon o'tar;

– ko'r-ko'rona ish tutma;

– ko'pni ko'rgan biladi.

Bu birliklar nutqda mustaqil hukmni bildiradi va baholovchi-axloqiy semantik yuklama bajaradi.

d) Qiyosiy (komparativ) modeldagi frazeologizmlar

Bu turdagi birliklar o'xshatish asosida quriladi va obrazlilikni kuchaytiradi.

Misollar: – tog‘dek ko‘tarildi;

– ariqdan suv ichgandek;

– qorga o‘xshab oppoq.

Ushbu birliklar tilning estetik imkoniyatlarini kengaytiradi hamda emotsional-ekspressiv funksiyani bajaradi.

e) Juft va takroriy komponentli frazeologizmlar

Bu turdagi birliklar shaklan takror yoki juft komponentlardan tashkil topadi.

Misollar: – och-nahor;

– u yoq-bu yoq;

– gap-so‘z.

Frazeologik birliklarning shakl jihatdan tasnifi ularning tashqi tuzilishi, grammatik modeli va sintaktik vazifasini aniqlashga qaratilgan muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur tasnif frazeologizmlarni faqat semantik jihatdan emas, balki ularning struktur xususiyatlari asosida ham tizimlashtirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, frazeologik birliklarning shakliy barqarorligi ularning asosiy differensial belgilaridan biri bo‘lib, aynan shu xususiyat erkin so‘z birikmalaridan farqlanishini ta‘minlaydi.

Shakliy tasnif frazeologizmlarning nutqdagi sintaktik funksiyalarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, so‘z birikmasi shaklidagi frazeologizmlar asosan nominativ vazifani bajarib, predmet yoki shaxsning belgilarini ifodalashga xizmat qiladi; fe‘lli modeldagi frazeologizmlar esa dinamik xarakterga ega bo‘lib, harakat va holatni bildiradi hamda ko‘pincha kesim vazifasida keladi. Gap shaklidagi frazeologizmlar mustaqil kommunikativ birlik sifatida nutqda tayyor hukmni ifodalaydi, bu esa ularning pragmatik va baholovchi imkoniyatlarini kengaytiradi. Qiyosiy, juft va takroriy modeldagi birliklar esa obrazlilik va ekspressivlikni kuchaytirib, badiiy nutqning stilistik salohiyatini oshiradi.

Shakliy tasnifning muhim jihati shundaki, u frazeologik birliklarning semantik tabiatini ochib berish bilan uzviy bog‘liqdir. Ya’ni struktur model ko‘pincha ma’no turining shakllanishida bevosita ishtirok etadi: fe’lli konstruktsiyalar psixologik holat va jarayonlarni ifodalashga moyil bo‘lsa, so‘z birikmasi shaklidagi birliklar ko‘proq belgi va sifatni nomlaydi. Bu holat frazeologik birliklarning struktur-semantik yaxlitligini tasdiqlaydi hamda ularni tahlil qilishda kompleks yondashuv zarurligini ko‘rsatadi.

Amaliy kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, badiiy matnlarda shakliy jihatdan xilma-xil frazeologizmlardan foydalanish personajlarning ichki ruhiy holatini ochishda, muallif pozitsiyasini ifodalashda va obraz yaratishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ilmiy va rasmiy uslubda esa asosan qisman turg‘un, grammatik jihatdan barqaror modellarga mansub frazeologik birliklar qo‘llanilib, nutqning mantiqiy aniqligi va uslubiy izchilligi ta’minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bally, Ch. (1961). *Frantsuzskaya stilistika* [French stylistics]. Izdatel’stvo Inostrannoy Literatury.
2. Hoshimov, O‘. (2015). *Ikki eshik orasi* [Between two doors] (Roman). Sharq.
3. Kunin, A. V. (1986). *Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka* [Course of phraseology of the modern English language]. Vysshaya Shkola.
4. Mo'minov, I., & Madvaliyev, A. (2004). O'zbek tilining frazeologik xususiyatlari [Phraseological characteristics of the Uzbek language]. *O'zbek tilshunosligi jurnali*, 1(4), 34–48.

5. Nurmonov, A. (2002). *O'zbek tilshunosligi tarixi* [History of Uzbek linguistics]. O'zbekiston.
6. Nurmuxammedov, Y. (2025). O'zbek tilidagi frazeologik birliklarning struktur-semantik va lingvomadaniy xususiyatlari [Structural-semantic and linguacultural characteristics of phraseological units in the Uzbek language]. *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari*, 1(5), 245–252. <https://ilmiykutubxona.com/id/eprint/300/1/31.pdf>
7. Oymatov, M. (Oybek). (2017). *Navoiy* [Navoiy] (Roman). G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va San'at Nashriyoti.
8. Qodiriy, A. (2018). *O'tkan kunlar* [Days gone by] (Roman). Sharq.
9. Qodirov, P. (1981). *Yulduzli tunlar* [Starry nights] (Roman). Yulduz.
10. Shanskiy, N. M. (1985). *Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka* [Phraseology of the modern Russian language]. Vysshaya Shkola.
11. Vinogradov, V. V. (1977). Ob osnovnykh tipakh frazeologicheskikh edinit v russkom yazyke [On the main types of phraseological units in the Russian language]. In *Izbrannye trudy. Leksikologiya i leksikografiya* (pp. 140–161). Nauka.
12. Yo'ldoshev, B. (1993). *O'zbek frazeologiyasi uslubiyoti* [Stylistics of Uzbek phraseology]. SamDU nashri.
13. Yuldasheva, O. (2023). O'zbek xalq maqollarining tilshunoslikda o'rganilishi [The study of Uzbek folk proverbs in linguistics]. *CyberLeninka: Gumanitar fanlar elektron jurnali*, 4(2), 112–118. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-xalq-maqollarining-tilshunoslikda-o-rganilishi>